

Curriculum vitae

Personnal informations

Last name: Hachani

First name: Samir

Date of birth: November 6th 1958 Tunis (Tunisia)

Citizenship: Algerian

Adress : Cité des 800 Logements Bt. # 1 Apt. # 6 – La Fontan (Bouzareah) - 16032- Algeria

Family status: Married, two kids

Téléphone : 00 213 770 79 95 53

E-mail : sam_hac1@yahoo.fr

Education

PhD Library science (Algiers University II) December 2013

Magistère en bibliothéconomie et sciences documentaires (Université d'Alger-2001)

Master of Science in Library Science - School of Library and Information Management (SLIM), University of Southern California (USC) - Los Angeles- (1986)

Bachelor in Library Science (Université d'Alger 1982)

Graduation diploma from High School option literature (Lycée Emir Abdelkader-Algiers- 1978)

Personnal abilities

Speak Arabic, French and English fluently. Also a good ability in Spanish.

Good abilities of the computer tool

Scientific peer reviewed articles

"Contribution de la bibliothèque de l'Université d'Alger à l'arabisation de l'enseignement supérieur ", Schéma et Schématisation : Revue internationale

de bibliologie, Numéro spécial : La Bibliologie politique en Algérie, n° 63, p.46-57, 4^e trimestre 2005.

"Enième crime contre l'humanité " Insaniyat : Revue de la Faculté des Sciences Sociales et Humaines- Université Alger II, Juin 2013

" Internet, droit d'auteurs et livre électronique : quel avenir pour la lecture ? Dirassat : Etude en sciences humaines et sociales - Faculté des sciences humaines et sociales – Université Alger II - N° 23- Juin 2014

"Open Peer Review: Fast Forward for a New Science", In Anne Woodsworth , W. David Penniman (Ed.), Current Issues in Libraries, Information Science and Related Fields (Advances in Librarianship, Volume 39) Emerald Group Publishing Limited, p.115 – 141, June 2015

"A Bird's eye view of two open access experiences in Algeria: CERIST's Webreview and Dépôt numérique de l'Université d'Alger I ", Ed. by Click, Amanda B. , Ahmed, Sumayya , Hill, Jacob ,Martin III, John D.,special volume of IFLA/De Gruyter " LIS in MENA ", collection " Global Studies in Libraries and Information ", July 2016 , p.46-62

"La Fracture numérique contrebalance-t-elle les effets du libre accès en Afrique ? Essai d'analyse et éléments de réponse ". In *Justice cognitive, libre accès et savoirs locaux, au service de la science ouverte juste, sous la direction de Florence Piron, Samuel Regulus et Marie Sophie Dibounje Madiba. Québec, Éditions science et bien commun. En ligne à <https://scienceetbiencommun.pressbooks.pub/justicecognitive> 1*

International and national conferences

"Bibliothèque numérique et droits d'auteurs : un délicat compromis", Paper presented at a national awareness day called: "Virtual Library and New Knowledge " organized by The National Library of Algeria , Alger 08 April 2007

" Les Archives ouvertes : un nouvel essor pour la recherche académique ", Paper presented at " Colloque National sur la numérisation des Bibliothèques universitaires" organized by Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur l'Information Scientifique et Technique (L.E.R.I.S.T.), Université Mentouri (Constantine), Constantine , 6-8 May 2007

"From paper to digital: Algiers University experience in digitizing its holdings (Theses and books), Paper in Arabic presented at 18th Conference of the Arab Federation for Library and Information (AFLI), Jeddah (K.S.A.), 17-20 November 2007

"Webreview : Un exemple de libre accès du Sud", Paper presented at Journées d'études under the title : *Internet et les SHS*, organized by Le Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques et Historiques (C.N.R.P.A.H.) - Alger 17-18 October 2012

"De quelques exemples de contrôle par les pairs ouverts : F 1000, A.C.P. et E.T.A.I." Paper presented at The 81st Congrès de l'ACFAS, Université de Laval (Quebec-Canada), 6-8 May 2013

" Libre accès et contrôle par les pairs: une inéluctable et nécessaire convergence " Paper presented at World Social Science Forum : " Social transformations and the digital age " , Montréal (Canada), 13-15 October 2013

" Sherpa RoMEO et SHERPA JULIET : Deux acteurs incontournables dans la publication numérique ", Paper presented at Séminaire international " Propriété intellectuelle et droit d'auteur à l'ère du numérique " organized by ENSV (Ecole Nationale Supérieure Vétérinaire) - Alger and ELICO (Laboratoire de Recherche Lyonnais des Sciences de l'Information et de la Communication) - Lyon, El Harrach (Alger), 23-24 April 2014

"Exemples de programmes de la résorption de la fracture numérique et ses effets sur le libre accès en Afrique sub saharienne : Cap Vert, Botswana, Ile Maurice", Paper presented at 82^e Congrès de l'ACFAS, Concordia Université, Montréal, 12-16 May 2014

"Who's the peer in a networked world ?" Paper presented at The 1st International Symposium on Philosophy of Library and Information Science: Ethics Theory and Practice. Kastamonu (Turkey), 3-5 September 2014

Politique (s) du libre accès en Algérie : État des lieux et perspectives. Paper presented at CILA 2014/ Colloque International: "Open Access and scientific research: Towards new values " , 27-28 November 2014, Tunis (Tunisie)

"Science is a common good! Experience of two NGOs and perspectives for action" Workshop presented with Remi Barré at The World Forum Science and Democracy, Tunis, 25-27 Mars 2015

“Algerian universities’ open repositories: an output for indigenous science made by academic institutions in Algeria in creating and managing open repositories”, 7th International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (Q.Q.M.L.), Paris , UI.T. Université Paris Descartes, May 25-29 2015

“ L'Open Peer Review, petite ou grande révolution dans le monde de l'édition scientifique ? ” paper presented at the Open Access Week 2015, Laval Université (Québec), 20-22 October 2015

“African repositories in The Ranking Web of Repositories: A comparative analysis of their standing in DOAR and ROAR”, paper presented at International Knowledge Conference 2015, Kuching (Sarawak- Malaysia) 15 - 18 November 2015

بث و استرجاع المعلومات الالكترونية : دراسة تقييميه للبوابة الجزائرية للدوريات Webreview مع بوفجلين زهرة ، الملتقى العلمي الدولي الاول تحت عنوان " الذاكرة و رقمنة التراث الثقافي :بين تحديات الحفظ و فرض الاتاحة " ، جامعة قسنطينة 2 ، ديسمبر 14-15 2015

“Open peer review: will it last or not, and how safe is it ?” , Workshop ran with Daniel Mitchen and Neil Chue Hong, Force 2016 : Building bridges , connecting knowledge, The Armory, Portland (Oregon) , April 17-19 2016

La science est elle foncièrement occidentalocentriste ? : Quelques réflexions sur l'inclusion du savoir des Suds dans le corpus de la Science, paper presented at the 84th ACFAS conference, Université de Montreal Au Quebec (UQAM), Montreal , May 08-13 May 2016

“June’s 1962 Algiers University Arson: A well planned crime”, poster presented at the Joint Paper 2016: AIC's 44th Annual Meeting and CAC-ACCR 42nd Annual Paper- Preparing for Disasters and Confronting the Unexpected in Conservation, Montreal , May 13-17 2016

La Pratique des frais demandés aux auteurs ou auteur-payeur (A.P.C.) par les revues en libre accès : Une approche pénalisante pour les pays du Sud = The APC scheme by open access journals: A penalizing approach for the Souths, Paper presented at CILA 2016/ Colloque International: "Open access to scientific publications: between use and digital memory preservation " , 01-02 December 2016, Tunis (Tunisia)

Translations

Translation of Le Centre d'Information et de Documentation sur les Droits de l'Enfant et la Femme (CIDDEF) with the backing of The United Nations Development Fund for Women from Arabic to French of a study titled: "**Etude comparative sur la représentation des femmes dans les institutions politiques au Maghreb** " : Algérie, Maroc, Tunisie " (Avril 2006).

Translation of Le Centre National de Recherches sur le Mouvement National et la Révolution du 1^{er} Novembre 1954 from English to Arabic of a Phd thesis titled "**US Algerian relations 1954-1980: Balance between interest and principles**"

Translation from English to French of four papers presented at the 74th and 75th IFLA Congress (International Federation of Library Associations), Québec (Canada) in 2008 and Milan (Italy) in 2009 titled:

- "*WorldwideScience.org –Portail vers la science globale : Porter la science aux différentes contrées du globe* ", Walter R. Warnick

- "*L'Avantage de passer au virtuel* ", Asma Al Wreikat

- "*Édition interactive en libre accès et évaluation publique par les pairs : l'effectivité de la transparence et de l'autorégulation dans l'assurance de qualité scientifique* ", Ulrich Pöschl

- "*Alphabétisation visuelle : Bande dessiner ou ne pas bande dessiner ? Promouvoir l'alphabétisation en utilisant les bandes dessinées* ", Leoné Tiemensma